

La alfabetización informacional en las universidades españolas. Niveles de incorporación a partir de la información publicada en los sitios web de sus bibliotecas-CRAI¹

Alejandro Uribe-Tirado*, Astrid Girlesa Uribe**

Resumen: La formación en competencias informacionales o alfabetización informacional es uno de los retos actuales de las bibliotecas-CRAI (Centros de Recursos para el aprendizaje y la investigación) ante las posibilidades de acceso a enormes recursos electrónicos de información que facilitan los medios digitales, que obligan a conocer y aplicar mejores criterios de selección y evaluación para recuperar la de mayor calidad y pertinencia según las necesidades de información. Ante esta situación, las bibliotecas-CRAI universitarias iberoamericanas han ido poco a poco incorporando esta formación bien sea desde programas-cursos directos ofrecidos desde la biblioteca-CRAI o mediante el trabajo colaborativo con docentes y facultades en currícula de distintas universidades como un todo o en disciplinas específicas. Este trabajo utilizando el análisis de contenidos, hace una revisión de la información que presentan los sitios Web de las bibliotecas-CRAI de las instituciones de educación superior españolas (IES) sobre esta actividad de formación y genera una descripción y clasificación de los niveles de incorporación de las competencias informacionales que estarían presentando.

Palabras clave: Alfabetización informacional, análisis de contenidos, bibliotecas universitarias, competencias informacionales, España, sitios Web.

Information literacy in Spanish universities. Degree of implementation based on library-LRC Website information

Abstract: *Training in information competencies or information literacy is one of the current challenges facing academic libraries-LRC (Learning Resources Center). The possibilities for accessing vast quantities of electronic information resources require a better understanding and application of selection and assessment criteria for retrieving high quality information of the greatest relevance to information needs. Given this situation, Ibero-American university libraries-LRCs (Latin-America, Spain and Portugal) have*

¹ Este artículo se enmarca en la investigación: «Lecciones aprendidas en programas de Alfabetización Informacional en universidades de Iberoamérica» (Uribe-Tirado, A. 2010-...; Tutora: María Pinto Molina). Para el caso español, se contó con la participación de la bibliotecóloga Astrid Girlesa Uribe, como parte de su práctica académica de apoyo a una investigación, como requisito para obtener su título de grado.

* Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Correo-e: auribe@bibliotecologia.udea.edu.co.

* Universidad de Granada (Granada-España) - AUIP. Correo-e: auribe@correo.ugr.es.

** Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. Correo-e: girlesau@gmail.com.

Recibido: 11-07-2011; 2.^a versión: 09-09-2011; aceptado: 21-02-2012.

been slowly incorporating information literacy training, such as direct training programs offered by the library or working collaboratively with teaching staff and academic departments concerning curricula for the entire university as a whole or for specific disciplines. Using content analysis, the article reviews information presented on the websites of Spanish university libraries-LRCs about this core training activity, as well as describing and classifying the degree to which information literacy has been implemented.

Keywords: *Content analysis, information competencies, information literacy, Spain, university libraries, Web sites.*

1. Introducción

La formación en competencias informacionales o alfabetización informacional —ALFIN— es una temática que desde mediados de los años ochenta, con sus debidas precisiones y adaptaciones sobre su alcance y sus aspectos terminológicos, conceptuales y teóricos ha venido desarrollándose en Iberoamérica² y específicamente en España³ desde el contexto de las bibliotecas, especialmente desde las de nivel universitario, que es donde en términos generales ha habido más avances y desde donde se marcan las futuras tendencias (Pinto-Molina y Uribe-Tirado, 2011).

Tras estos más de 25 años de precisiones y adaptaciones que han llevado al paso de la instrucción bibliográfica y la formación de usuarios tradicional hasta llegar hoy al paradigma de la formación en ALFIN, se han dado diferentes procesos de avance, períodos de desarrollo (Uribe-Tirado, 2010a-b): «*Pre-Inicio* (1985-1994); *Inicio* (1995-1999); *Pre-Avance* (2000-2003); *Avance* (2004-2007) y *Pre-Posicionamiento* (2008-...), además de la visualización futura, según se vayan dando determinados procesos y resultados de éxito, de un 6.º período: *Posicionamiento* (2012 o 2013...)».

Considerando estos procesos-períodos generales, un aspecto clave es identificar de manera específica cómo se están llevando a cabo al interior de cada universidad, de cada Institución de Educación Superior (IES) la incorporación de esta formación en ALFIN, para con ello, poder identificar *lecciones aprendidas y buenas prácticas* que permitan a otras Universidades-IES de nuestro contexto Iberoamericano, con sus debidas adaptaciones, poder mejorar y avanzar en sus programas de formación en competencias informacionales.

Para dicha identificación, una fuente de información clave son los sitios Web de las bibliotecas-CRAI universitarias, ya que especialmente desde la última década, es sin duda este medio, el que más impacto está teniendo en la divulgación e interacción de sus servicios de información-documentación (Detlor y Lewis, 2006; Gardner y otros, 2008; entre otros), donde está incluida la formación.

² Ver recopilación de autores iberoamericanos en el repositorio-Wiki ALFIN/Iberoamérica: <http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/>.

³ Ver recopilación de autores españoles en el repositorio-Wiki ALFIN/Iberoamérica: <http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/España>.

Específicamente con los servicios de formación (Ferreira-Gomes y otros, 2010), por la divulgación e interacción que permiten en dos vías:

- Para los públicos internos: estudiantes, profesores, investigadores y/o directivos de su institución a quienes van dirigidos sus cursos-tutoriales de formación en ALFIN.
- Para los públicos externos: bibliotecólogos, bibliotecarios, profesores y/o directivos de otras IES que quieren conocer la oferta formativa de esa institución y su biblioteca-CRAI para realizar procesos de *benchmarking*, de trabajo cooperativo interinstitucional, de consorcios formativos, etc.

Por tanto, este trabajo presenta a continuación un análisis del caso particular de España, tras el análisis de los sitios web de las bibliotecas-CRAI de sus Universidades-IES, y según la información que presentan, los niveles en que se encontrarían en la incorporación de ALFIN desde una perspectiva de Universidad-IES alfabetizada informacionalmente (Webber y Johnston, 2006).

2. Niveles de incorporación de ALFIN en las universidades-IES

Desde nuestra perspectiva, retomando trabajos previos (Uribe-Tirado, 2010-2011) que recopilan propuestas de diferentes autores, una Universidad-IES o dependencia al interior de la misma que deba liderar procesos-programas de formación en ALFIN (Sistema de Bibliotecas, Biblioteca, CRAI, etc.) puede categorizarse, haciendo una generalización de los distintos contextos, en 4 categorías según el grado de incorporación: *Universidades-IES comprometidas/en crecimiento/iniciando/desconocedoras*⁴.

Estos grados de incorporación de la formación en ALFIN pueden sintetizarse e identificarse cuando se analizan los sitios Web de las bibliotecas de las Universidades-IES teniendo en cuenta diferentes elementos (variables), que se resumen en:

Se detecta en el sitio web una sección o información concreta sobre la formación en ALFIN: (*Sí – No*).

Si la respuesta es No, conllevaría directamente a la categoría de *Desconocedora*; si la respuesta es Sí, conllevaría al análisis y clasificación en las categorías según la información que presentan (*7 macrovariables a valorar*):

1. Definición del programa: *Misión, Visión, Objetivos, Plan operativo, Plan pedagógico*.

⁴ Ver esta clasificación según el nivel de incorporación de ALFIN en: <http://alfincolombia.blogspot.com/2010/02/la-alfabetizacion-informacional-en-la.html>.

2. Fundamentación del programa: *Definición de ALFIN, Modelo pedagógico-didáctico de ALFIN y Estándar-Indicadores de ALFIN asumidos.*
3. Estructuración del programa: *Cursos ofrecidos, Modalidad de los cursos, Incorporación de las TIC, Web 2.0 y de ambientes virtuales de aprendizaje, Presencia curricular o extracurricular de los cursos.*
4. Evaluación del programa: *Indicadores de gestión, Indicadores de resultados de aprendizaje, Procesos de mejoramiento continuo.*

Además de otra información complementaria, como:

5. Publicaciones sobre este tema y la experiencia de la biblioteca y del programa de ALFIN: *artículos, ponencias, recursos Web 2.0.*
6. Participación en grupos y redes de trabajo sobre esta temática: *redes de bibliotecas universitarias, colectivos de bibliotecólogos/bibliotecarios, etc.*
7. Participación en medios y recursos de divulgación y aprendizaje de esta temática: *listas de discusión, blogs, wikis, twitters, boletines, comunidades virtuales, etc.*

De estas 7 variables, es especialmente la referente a ***Estructuración del programa*** la que puede dar más cuenta del grado de incorporación que ALFIN tendría en una Universidad-IES y su Dependencia a cargo (Biblioteca-CRAI, etc.), ya que la presencia de determinados Cursos-Tutoriales permite visualizar con mayor facilidad el alcance que tiene el programa (facultades, titulaciones, número de estudiantes, etc.) y si se trabajan las 5, 6 o 7 competencias que presentan los modelos-estándares universitarios de ALFIN (según el que se haya elegido seguir).

Esto conlleva a una correlación de esta variable específica, que se puede visualizar desde los sitios Web, con las 4 categorías de incorporación que dan cuenta del proceso de desarrollo de esta temática, que han sido avaladas por expertos internacionales (Sonntag, 2011) y comparte la visión de documentos y propuestas como EMPATIC de la Unión Europea (2009) que cita al marco Australiano-Neozelandés —ANZIL—, considerando el paso al interior de las Universidad-IES de la instrucción bibliográfica y a la formación de usuarios tradicional hasta llegar hoy a la ALFIN en lo curricular:

COMPROMETIDAS:

- **Alfabetización informacional. Nivel 2:** *cursos desde la biblioteca para formar en competencias informacionales: lo instrumental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico; y cursos/módulos específicos inmersos oficialmente en los currículos de distintos programas académicos-carreras para formar de manera transversal y disciplinar en esas competencias.*

EN CRECIMIENTO:

- **Alfabetización informacional. Nivel 1:** *cursos desde la biblioteca para formar en competencias informacionales: lo instrumental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico.*

INICIANDO:

- **Formación de usuarios. Nivel 1:** *capacitación en servicios generales de la biblioteca y algunos cursos —muy instrumentales— para búsqueda de información: utilización de catálogos/bases de datos, aunque se comienza a analizar la necesidad de cambio de esta formación tradicional y a trabajar las demás competencias.*

DESCONOCEDORAS:

- **Formación de usuarios. Nivel 2:** *solo capacitación para el uso del catálogo.*
- *No hay presencia de ningún tipo de formación-capacitación.*

Es importante indicar, al tener en cuenta este marco metodológico y teórico-conceptual para visualizar los posibles niveles de incorporación de ALFIN en las bibliotecas-CRAI universitarias, que esta categorización es una aproximación desde la información que conllevan los sitios web, pero en ningún momento implica que categorizar una u otra Universidad-IES/Dependencia en alguna de esas 4 categorías sea **su total realidad en esta temática**, ya que: «no siempre en los sitios web se publica-informa todo lo que se hace» o por el contrario «se publica-informa más de lo que realmente se hace»; por tanto, este tipo de análisis es una fotografía en un momento y desde un ángulo determinado que lleva a una aproximación y sistematización útil como visión general del desarrollo que se estaría dando en la formación en ALFIN.

3. Análisis y resultados de la información sobre formación en ALFIN de los sitios web de las bibliotecas-CRAI universitarias de España

Para la realización de este análisis se eligió como fuente inicial de identificación de los sitios Web de las bibliotecas universitarias españolas el sitio CRUE-REBIUN⁵ que reúne 72 universidades tanto públicas como privadas.

A su vez, con el fin de adicionar otras bibliotecas-CRAI, especialmente las de IES privadas con presencia importante en la Web, buscando así alcanzar un universo completo de las Universidades-IES españolas⁶, se recurrió a una fuente

⁵ Ver: <http://www.rebiun.org/bibliotecas.html>.

⁶ Ver: <http://www.oei.es/homologaciones/espana.pdf>.

internacional como el *Ranking Web de Universidades del Mundo del CCHS/CSIC*⁷ y el Portal estudiantil: *El Atillo.com*⁸, desde los cuales, tras su respectiva depuración y eliminación de duplicados, se añadieron otras (59 instituciones) que no estaban reportadas en CRUE-REBIUN. La recopilación y depuración de estas dos fuentes generó finalmente un listado de 131 Universidades-IES españolas: 50 públicas y 81 privadas (Anexo 1)⁹.

Para la realización del análisis se utilizó una ficha considerando postulados del análisis de contenidos (White y Marsh, 2006), en la cual se registraban los datos básicos de cada biblioteca, su url, la información sobre ALFIN teniendo en cuenta las 7 variables a valorar, especialmente la de Estructuración del programa, y, finalmente, considerando esa información, en cuál de los 4 niveles de incorporación de ALFIN se encontrarían.

Finalmente, tras el análisis de estas 131 bibliotecas-CRAI universitarias españolas según la información de sus sitios web, se obtuvieron estos resultados, que se sintetizan en las figuras 1 a 9:

FIGURA 1

Bibliotecas universitarias españolas analizadas según comunidades (N = 131)

⁷ Ver: http://www.webometrics.info/rank_by_country_es.asp?country=es&offset=0.

⁸ Ver: http://www.altillo.com/universidades/universidades_esp.asp.

⁹ El listado de las 131 IES españolas analizadas puede consultarse en línea en: <http://bit.ly/zXp321>.

FIGURA 2

Bibliotecas universitarias que presentan información sobre algún nivel de formación (N = 131)

FIGURA 3

Niveles de incorporación de FU o ALFIN de las bibliotecas-CRAI universitarias españolas que presentan información en sus sitios web sobre actividades/cursos de formación (N = 74)

FIGURA 4

Niveles de incorporación de ALFIN 1 o 2 en universidades-IES españolas según tipología de universidad (pública o privada) (N = 29)

FIGURA 5

Porcentajes de incorporación en niveles 1 o 2 de ALFIN entre universidades públicas

FIGURA 6

Porcentajes de incorporación en niveles 1 o 2 de ALFIN entre universidades privadas

FIGURA 7

Procedencia según comunidades de las bibliotecas universitarias españolas que presentan información en sus sitios web de niveles de incorporación de ALFIN 1 o 2 (N = 29)

FIGURA 8

Porcentajes de presencia de Bibliotecas universitarias con niveles 1 o 2 de ALFIN según el total por comunidad

FIGURA 9

Relación entre universidades con niveles 1 o 2 de ALFIN y presencia de formación en biblioteconomía-documentación en esa universidad

4. Discusión y conclusiones

Si partimos de dos premisas referentes a que:

- La Alfabetización Informacional, la formación en competencias informacionales, es una función constitutiva del papel que deben cumplir las bibliotecas-CRAI universitarias frente a los retos de la Educación Superior de hoy, considerando los requerimientos de la Sociedad de la Información; y
- La información que se publica en la Web, ante la nueva generación de usuarios (*.Net, Google, 2.0*, según las distintas denominaciones que se les han dado los últimos años) es un aspecto fundamental para que todos los servicios de las bibliotecas-CRAI se conozcan y su posicionamiento aumente como mediadoras de la información con valores agregados. Por tanto, si este medio no se gestiona de forma continua, si no hay una divulgación permanente, se está perdiendo una gran posibilidad de servicio a los usuarios que son la razón de ser de toda biblioteca.

Este estudio evidencia (figura 2) con preocupación, que en el caso de las bibliotecas-CRAI universitarias españolas hay un número-porcentaje considerable de instituciones (57-43%) en las que ambas premisas o una de ellas no se estaría cumpliendo, ante lo que dichas instituciones deberían orientar su atención, teniendo en cuenta los efectos en la calidad de la educación que tiene la ALFIN. Es decir, o estas instituciones desde sus bibliotecas-CRAI no están realizando ningún o casi ningún tipo de actividad de formación (sea en algún nivel de F. U. o ALFIN), o si lo están haciendo, no se entiende el por qué no se divulga en su sitio Web ya que hay siempre que considerar como dicen algunos eslogan publicitarios: «**Si no se divulga, no se conoce. Si no se conoce, no se usa. Si no se usa, tiene el peligro de desaparecer por no considerarse útil.**»

No obstante, ese sería un lado «negativo» o a mejorar que indica este estudio, pero si nos centramos en las Universidades-IES que sí presentan información sobre algún nivel de Formación (F. U. – ALFIN), es de destacar (figura 3) que 29 instituciones (39%) ya estén en niveles 1 o 2 de ALFIN según las categorías que son consideradas en esta investigación. Cuando se analizan específicamente las bibliotecas-CRAI universitarias que están en estos niveles, se hace evidente la labor que los últimos años se ha venido haciendo considerando los retos que ha implicado Bolonia y los beneficios del trabajo conjunto, teniendo en cuenta que todas hacen parte de REBIUN-CRUE y que han sido las bibliotecas-CRAI que han liderado y tenido una participación constante en las Jornadas de CRAI (CRUE-TIC) y ALFIN REBIUN, e incluso algunas, impulsando desarrollos conjuntos con otras IES¹⁰.

Otro elemento a considerar, como reto, es que en las Universidades-IES privadas esta formación que alcance niveles 1 o 2 de ALFIN aún es un tema lejano,

¹⁰ Ver: <http://www.alfared.org/blog/bibliotecas-universitarias/1212>.

ya que solo 2 instituciones de esta tipología de universidad-IES muestran trabajos en esta línea en sus sitios web (figuras 4 y 6). Es un reto, ya que el mundo empresarial actual, al que se dirigen la mayoría de las veces estas instituciones, está siendo cada vez más exigente con sus nuevos profesionales esperando que los mismos cuando egresen, cuando sean nuevos empleados o emprendedores de negocios, tengan las competencias informacionales que les permitan interactuar adecuadamente en procesos de inteligencia competitiva, *bechmarking*, gestión del conocimiento, entre otros. Por tanto, la Universidad-IES que no evidencie estos logros formativos se irá poco a poco quedando relegada en el mercado laboral de sus egresados. La formación en ALFIN implica invertir en recursos documentales, de infraestructura, tecnológicos y de capital humano, pero a futuro tiene retribuciones tanto por el mejoramiento de la calidad de la educación como en competitividad e innovación, y esto es la razón de ser de cualquier universidad-IES, sea pública o privada.

Por otro lado, otro reto y oportunidad aparece también para las Universidades-IES públicas españolas que aún están en procesos más de F. U. en nivel 1 o 2 (24 de 51 que hacen parte de esta tipología), ya que como se está viviendo ante los nuevos Grados, que incorporaron estas competencias informacionales en muchos casos de manera más formal (escrita) que aplicada, el hecho que otras 27 instituciones universitarias de su misma tipología estén ya en niveles de ALFIN (figuras 4 y 5) es una oportunidad para seguir creciendo y pasar a la práctica como colectivo completo de universidades públicas españolas: hacer *bechmarking*, establecer convenios de cooperación; realizar capacitaciones interinstitucionales; intercambiar experiencias de enseñanza-aprendizaje, compartir plataformas virtuales y objetos de aprendizaje, etc.

Reto y oportunidad que a su vez, se amplía a REBIUN y las 20 instituciones privadas asociadas que aún no estarían en esos niveles, para que prontamente los alcancen y así también impulsen a las otras IES privadas en relación con lo indicado en la conclusión anterior.

Finalmente, es importante resaltar la labor de un buen número de universidades que pertenecen a una misma Comunidad Autónoma (figura 7) con niveles 1 o 2 de ALFIN, ya que ello implicaría que su trabajo está haciendo y hará en el futuro que sus Comunidades se destaquen tanto en sus egresados como en el posicionamiento de sus bibliotecarios y bibliotecas-CRAI, especialmente en aquellas donde el número de universidades con estos niveles implica un porcentaje alto en relación con el total de universidades por Comunidad (figuras 1 y 8). Sin embargo, hay que considerar un mayor reto para determinadas Comunidades, ya que entre mayor número de universidades más arduo el trabajo colaborativo necesario para que todas las Universidades-IES de dicha comunidad se beneficien de los aportes de la formación en competencias informacionales.

A su vez, estos resultados para esas comunidades, tienen en muchos casos, relación directa con la presencia de determinadas Asociaciones Bibliotecarias Españolas y/o Escuelas-Facultades de Biblioteconomía-Documentación (figura 9) con profesionales y docentes-investigadores destacados en esta temáti-

ca¹¹, llevando a que desde las mismas haya un trabajo valioso tanto en la formación-actualización de los asociados como en docencia e investigación y sus respectivos aportes a los programas de ALFIN de sus bibliotecas-CRAI.

Para concluir este trabajo, es importante indicar que este estudio evidencia una realidad con el objetivo de aportar a los avances aplicados y teórico-conceptuales de esta temática, pero sobre todo, busca motivar el seguir trabajando colaborativamente por un mayor desarrollo de la alfabetización informacional en las universidades españolas, y desde el alcance macro de esta investigación, en las universidades de Iberoamérica, y por eso la importancia de identificarnos¹², de reconocernos para trabajar en forma más mancomunada.

5. Bibliografía

- Detlor, B.; Lewis, V. (2006). Academic Library Web Sites: Current Practice and Future Directions *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 32 (3), 251-258.
- EMPATIC (2009). *Report on Current State and Best Practices in Information Literacy*. European Commission: Lifelong Learning Programme.
- <http://empat-ic.eu/eng/Reports/D1.1-Report-on-Current-State-and-Best-Practices-in-Information-Literacy-Final> [consultado: 11-12-2010].
- Ferreira-Gomes, H.; Prudêncio, D. S.; da Conceição, A. V. (2010). A mediação da informação pelas Bibliotecas universitárias: um mapeamento sobre o uso dos dispositivos de comunicação na web. *Informação & Sociedade: Estudos*, vol. 20 (3), 1-12.
- <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/9047/4812> [consultado: 9-01-2011].
- Gardner, S. J.; Juricek, J. E.; Xu, F. G. (2008). An Analysis of Academic Library Web Pages for Faculty. *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 34 (1), 16-24.
- Pinto-Molina, M.; Uribe-Tirado, A. (2011). Formación del bibliotecario como alfabetizador informacional. *Anuario ThinkEPI*.
- <http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi/anuario-thinkepi-2011> [consultado: 29-04-2011].
- Sontang, G. (2011). Information literacy classification-Colombia. *Facilitating Information Literacy Education*.
- http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1850160&type=member&item=48506240&qid=b59f064e-713d-4286-b98d-fe572337839f&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1850160 [consultado: 27-03-2011].
- Uribe-Tirado, A. (2010a). Avances y perspectivas de ALFIN en Iberoamérica. Una mirada desde la publicación académico-científica y la web 1.0 y 2.0. *Congreso INFO Cuba 2010 - Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT)*, 1-30.
- <http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638> [consultado: 21-02-2011].

¹¹ Algunos de estos profesionales y profesores-investigadores se encuentran en: [http://www.directorioexit.info/lista.php?directorio=exit&relacion=materia&campos\[\]=directorios_exit_materia1](http://www.directorioexit.info/lista.php?directorio=exit&relacion=materia&campos[]=directorios_exit_materia1). VALOR::Educaci%F3n%2C+formaci%F3n%2C+alfin.

¹² Ver el blog ALFIN/Iberoamérica: <http://alfiniberoamerica.blogspot.com/> y el Mapa de bibliotecas y proyectos ALFIN/Iberoamérica: <http://bit.ly/9hu80u>.

Uribe-Tirado, A. (2010b). La Alfabetización Informacional en Iberoamérica. Una aproximación a su pasado, presente y futuro desde el análisis de la literatura publicada y los recursos web. *IBERSID. Revista de sistemas de información y documentación. Universidad de Zaragoza*. 2010, 165-176.

<http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638> [consultado: 21-02-2011].

Uribe-Tirado, A. (2010c). La Alfabetización Informacional en la Universidad. Descripción y Categorización según los Niveles de Integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*. vol. 33 (1), 10-45.

<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/6280/5801> [consultado: 21-02-2011].

Uribe-Tirado, A. (2011). Informe-Estado del Arte de la Alfabetización Informacional en Colombia. *IFLA - Information Literacy Section*. Marzo 2011. 26p.

<http://www.ifla.org/en/publications/information-literacy-state-of-the-art-report-colombia-espa-ol> [consultado: 21-02-2011].

Webber, S.; Johnston, B. (2006). Working towards the information literate university. En: Walton, G. and Pope, A. (Eds) *Information literacy: recognising the need. Staffordshire University, Stoke-on-Trent*. Oxford: Chandos. 47-58.

<http://dis.shef.ac.uk/sheila/staffs-webber-johnston.pdf> [consultado: 20-10-2009].

White, M. D.; Marsh, E. E (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. *Library Trends*, vol. (55) 1, 22-45.

Anexo 1. Listado de bibliotecas-CRAI de Universidades-IES españolas analizadas

Universidad-IES/Biblioteca-CRAI	Pública/ Privada	URL (Información sobre Formación)
1. Barcelona Graduate School of Economics	Privada	http://www.barcelonagse.eu/Library_Resources.html
2. Casa de Velázquez	Privada	http://www.casadevelazquez.org/es/biblioteca/
3. Centre Ernest Lluch UIMP	Privada	http://www.cuimpb.cat/index.php?option=com_remository&Itemid=92&lang=es
4. Centro de Estudios Financieros	Privada	http://www.cef.es/
5. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales	Privada	http://www.cepc.es/ca/Recursos/Biblioteca.aspx
6. Centro Internacional de Formación Financiera	Privada	http://www.ciff.net/
7. Centro Universitario Alberta Giménez	Privada	http://www.cesag.org/es/servicios/biblioteca.html
8. Centro Universitario Villanueva UCM	Privada	http://www.villanueva.edu/biblioteca/servicios.html
9. CESINE Centro Universitario	Privada	http://portal.cesine.com/conoce-cesine/bienvenido
10. Colegio Universitario de Estudios Financieros	Privada	http://www.cunef.edu/departamentos/Departamentos/Biblioteca/Presentacion_c_229.html
11. Conservatorio Superior de Música de Salamanca	Privada	http://www.consuperiorsal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=159
12. Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Murcia	Privada	http://www.csmmurcia.com/
13. CSIC	Pública	http://bibliotecas.csic.es/formacion/erecursos.html
14. Elisava Escola Superior de Disseny	Privada	http://www.1961502011.net/ca/biblioteca-enric-bricall
15. ESADE Business School Barcelona	Privada	http://www.esade.edu/biblio/esp/servicios/Formacioneng
16. Escola d'Hoteleria de les Illes Balears UIB	Privada	http://www.ehib.es/nova/
17. Escola Superior de Disseny	Privada	http://www.esdi.es/continguts/serveis.php
18. Escola Superior de Música de Catalunya	Privada	http://www.esmuc.cat/Biblioteca/Serveis/Formacio-d-usuaris
19. Escola Sup. de Comerç Internacional	Privada	http://www.esci.es

Universidad-IES/Biblioteca-CRAI	Pública/ Privada	URL (Información sobre Formación)
20. Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme	Privada	http://www.cett.es/cenrec/html/cat/labibl.html
21. Escola Universitària Salesiana de Sarria	Privada	http://www.euss.es/web/portal/es/inicio.htm
22. Escuela de Administración de Empresas Barcelona	Privada	http://www.eae.es/es/servicios.html
23. Escuela de Alta Dirección y Administración	Privada	http://www.eada.edu/
24. Escuela de Organización Industrial	Privada	http://www.eoi.es/portal/guest/investigacion/biblioteca
25. Escuela Europea de Negocios Madrid	Privada	http://www.een.edu/
26. Escuela Internacional de Gerencia	Privada	http://www.esgerencia.com/pag/16/club-antiguos-alumnos
27. Escuela Técnica Lea-Artibai	Privada	http://www.leartik.com/index.php?Hizkuntza=ES
28. Escuela Universitaria de Osuna	Privada	http://www.euosuna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=42
29. Escuela Universitaria Padre Enrique de Ossó	Privada	http://www.eupo.es/
30. ESIC Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing	Privada	http://www.biblioteca.esic.es/ABSYS/abwebp.exe/X5103/ID11451/G0
31. ETEA Institución Universitaria de la Compañía de Jesús	Privada	http://www.etea.com/web/etea/servicios
32. Florida Universitaria	Privada	http://www.florida-uni.es/web_es/servicios/biblioteca-biblioteca-universitaria-formacion/-/3/21/162/
33. Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra	Privada	http://www.foroeuropeo.com/
34. Fundació Universitària del Bages	Privada	http://www.fub.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=1118
35. Fundación IQS	Privada	http://biblioteca.iqs.es/
36. I.E University	Privada	http://www.ie.edu/universidad/students.php?seccion=biblioteca&contenido=recursos_bibliografia
37. IESE Business School Universidad de Navarra	Privada	http://www.iese.edu/en/Research/Library/TrainingSupport/TrainingSessions/TrainingSessions.asp
38. Instituciones Académicas Sandámaso	Privada	http://www.fsandamaso.es/biblioteca_interna.php?id=371

Universidad-IES/Biblioteca-CRAI	Pública/ Privada	URL (Información sobre Formación)
39. Institut Barcelona d'Estudis Internacionals	Privada	http://www.ibei.org/
40. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya	Privada	http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/biblioteca.php?id_pagina=118
41. Institut Universitari d'Estudis Europeus	Privada	http://www.iuee.eu/index.asp?parent=0&ap=1
42. Instituto de Empresa Business School	Privada	http://library.ie.edu/newsite/en/howtocite.html
43. Instituto Europeo Campus Stellae	Privada	http://www.campus-stellae.com/index.html
44. Instituto Superior de Arte	Privada	http://www.iart.es/iart/
45. Instituto Universitario de Posgrado	Privada	http://www.iup.es/
46. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado UNED	Privada	http://iugm.es/quienes-somos/biblioteca/
47. Mediterrani Escola de Turisme	Privada	http://www.mediterrani.com/esp-universidad-turismo/m3-serveis-estudis/biblioteca.asp
48. Musikene Centro Superior de Musica del Pais Vasco	Privada	http://www.musikene.net/castellano/index.asp
49. Real Centro Universitario María Cristina	Pública	http://www.rcumariacristina.com/esp/general.php?idApa=34
50. Tecnocampus Mataró-Maresme	Privada	http://www.tecnocampus.cat/web/estudis-universitaris/serveis1
51. Tecnun Universidad de Navarra	Privada	http://www.tecnun.es/servicios/biblioteca/otros-servicios.html
52. Univaersitat de Girona	Pública	http://www.udg.edu/biblioteca/LaBibliotecaforma/tabid/12421/language/es-ES/Default.aspx
53. Universidad a Distancia de Madrid	Privada	http://www.udima.es/
54. Universidad Alfonso X El sabio	Privada	http://www.uax.es/ci/biblioteca.php/biblioteca#
55. Universidad Antonio de Nebrija	Privada	http://www.nebrija.es/areas/biblioteca/formaciondeusuarios/formaciondeusuarios.html
56. Universidad Autónoma de Madrid	Pública	http://biblioteca.uam.es/
57. Universidad Camilo José Cela	Privada	http://www.ucjc.edu/index.php?section=servicios/biblioteca/rincon-investigador
58. Universidad Cardenal Herrera	Privada	http://www.uch.ceu.es/principal/biblioteca/informacion_general.asp?menuizquierda=biblioteca&op=biblioteca&menu superior=

Universidad-IES/Biblioteca-CRAI	Pública/ Privada	URL (Información sobre Formación)
59. Universidad Carlos III de Madrid	Pública	http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar
60. Universidad Católica de Ávila	Privada	https://www.ucavila.es/biblioteca/index_archivos/Page2081.htm
61. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir	Privada	https://www.ucv.es/alexandria/introduccion.aspx
62. Universidad Católica San Antonio de Murcia	Privada	http://www.ucam.edu/biblioteca/servicios-1/gabinete-de-formacion
63. Universidad CEU Cardenal Herrera	Privada	http://www.uchceu.es/servicios/biblioteca.aspx?op=servicios
64. Universidad CEU San Pablo	Privada	http://www.campusvirtualceu.com/
65. Universidad Complutense de Madrid	Pública	http://www.ucm.es/BUCM/alfin/index.php
66. Universidad de Alcalá	Pública	http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/Propiedad.html
67. Universidad de Alicante	Pública	http://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/tutoriales/formacion-en-linea-guias-y-tutoriales.html
68. Universidad de Almería	Pública	http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/biblioteca/servicios/servicio/SERVICIO21772
69. Universidad de Burgos	Pública	http://www.ubu.es/ubu/cm/bubu/tkContent;jsessionid=c192a00730d5af11d41755ec40fab528b61324d6e880.e3uQahyRbxuNe3iQc3aTb3eTay1ynknvrkLOlQzNp65In0?iDContent=34941&locale=es_ES&textOnly=false
70. Universidad de Cádiz	Pública	http://www.uca.es/area/biblioteca/
71. Universidad de Cantabria	Pública	http://www.buc.unican.es/Servicios/formacion/formacion.asp
72. Universidad de Castilla la Mancha	Pública	http://biblioteca.uclm.es/tutoriales.html
73. Universidad de Córdoba	Pública	http://www.uco.es/servicios/biblioteca/formacion/ayestudio.html
74. Universidad de Deusto	Privada	http://www.biblioteca.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1248091347530/_cast/%231107426114492%231247725187273%231248091347530/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
75. Universidad de Extremadura	Pública	http://biblioteca.unex.es/servicios/formacionusuarios.html
76. Universidad de Granada	Pública	http://biblioteca.ugr.es/pages/index

Universidad-IES/Biblioteca-CRAI	Pública/ Privada	URL (Información sobre Formación)
77. Universidad de Huelva	Pública	http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/AyudaInvestigador.htm
78. Universidad de Jaén	Pública	http://www.ujaen.es/serv/biblio/formacion/index_plata.html
79. Universidad de la Rioja	Pública	http://biblioteca.unirioja.es/autoformacion/index.shtml
80. Universidad de las Islas Baleares	Pública	http://www.uib.es/ca/infosobre/serveis/generals/biblioteca/serveis_oferts/formacio_usuaris/index.html
81. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	Pública	http://biblioteca.ulpgc.es/formacion_cursos
82. Universidad de León	Pública	http://www5.unileon.es/bibportal/servicios/form_usu
83. Universidad de Málaga	Pública	http://www.uma.es/ficha.php?id=74091
84. Universidad de Mondragón	Privada	http://www.mondragon.edu/es/biblioteca/servicios/formacion
85. Universidad de Navarra	Privada	http://www.unav.es/biblioteca/
86. Universidad de Oviedo	Pública	http://www.uniovi.net/Biblioteca/ibipi/cursos_formacion/
87. Universidad de Salamanca	Pública	http://sabus.usal.es/servicios.htm
88. Universidad de Santiago de Compostela	Pública	http://busc.usc.es/Servizos/formacion.asp
89. Universidad de Sevilla	Pública	http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/formacion/autoformacion-ides-id-web.html
90. Universidad de Valladolid	Pública	http://blogs.dmaweb.info/buva18/?page_id=107
91. Universidad de Vigo	Pública	http://webs.uvigo.es/servicios/biblioteca/referencia/Axudas.htm
92. Universidad de Zaragoza	Pública	http://biblioteca.unizar.es/cursosformacion.php
93. Universidad del País Vasco	Pública	http://www.biblioteca.ehu.es/p207-content/es/contenidos/enlace/biblioteca_guias/es_guias/biblioteca_guias.html
94. Universidad Don Bosco	Privada	http://www.cesdonbosco.com/profes/biblioteca/default.html
95. Universidad Europea de Madrid	Privada	http://biblioteca.uem.es/es/aprendizaje-y-formacion
96. Universidad Europea Miguel de Cervantes	Privada	http://www.uemc.es/es/Biblioteca/Investigacion/Paginas/Formacion.aspx

Universidad-IES/Biblioteca-CRAI	Pública/ Privada	URL (Información sobre Formación)
97. Universidad Francisco de Vitoria	Privada	http://www.ufv.es/vuniversitaria.aspx?sec=2441
98. Universidad Fundación San Pablo CEU Andalucía	Privada	http://www.ceuandalucia.com/biblioteca.htm
99. Universidad Internacional de Andalucía	Pública	http://www.unia.es/content/view/77/172/
100. Universidad Internacional de la Rioja	Privada	http://www.unir.net/universidad-online.aspx
101. Universidad Internacional Valenciana	Privada	http://www.viu.es/web/guest/universidad/organización
102. Universidad La Laguna	Pública	http://www.bbtck.ull.es/view/institucional/bbtck/Competencias_en_informacion/es
103. Universidad Nacional de Educación a Distancia U.N.E.D	Pública	http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1418355&_dad=portal&_schema=PORTAL
104. Universidad Nebrija	Privada	http://www.nebrija.com/servicios/biblioteca/index.htm
105. Universidad Oberta de Catalunya	Privada	http://biblioteca.uoc.edu/esp/index.html
106. Universidad Politécnica de Cartagena	Pública	http://www.bib.upct.es/index.php/comp-inf
107. Universidad Politécnica de Madrid	Pública	http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion
108. Universidad Politécnica de Valencia	Pública	http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/712331normalc.html
109. Universidad Pontificia Comillas	Privada	http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/serv_bibl_cont_tuto.aspx
110. Universidad Pontificia de Salamanca	Privada	http://www.upsa.es/biblioteca/servicio/tutoriales/autoformacion.php
111. Universidad Privada Cardenal Cisneros	Privada	http://www.cu-cisneros.es/alumnos.php?sec=biblioteca&sub=recursos
112. Universidad Pública de Navarra	Pública	http://www1.unavarra.es/biblioteca/
113. Universidad Rey Juan Carlos	Pública	http://www.urjc.es/biblioteca/
114. Universidad San Jorge	Privada	http://www.universidadsanjorge.net/
115. Universidade da Coruña	Pública	http://www.udc.es/biblioteca/galego/formacion.htm
116. Universitat de Lleida	Pública	http://www.sbd.udl.cat/serveis/formacio.html
117. Universitari de la Mediterrania	Privada	http://www.campusmed.net/esp/quees.php
118. Universitario EUSA	Privada	http://www.eusa.org.es/index.aspx

Universidad-IES/Biblioteca-CRAI	Pública/ Privada	URL (Información sobre Formación)
119. Universitat Abat Oliba CEU	Privada	http://www.uao.es/es/servicios/biblioteca?set_language=es
120. Universitat Autònoma de Barcelona	Pública	http://www.uab.es/servlet/Satellite/bibliotecas-1096479797005.html
121. Universitat de Barcelona	Pública	http://www.ub.edu/web/ub/es/universitat/serveis/biblioteca/biblioteca.html
122. Universitat de Valencia	Pública	http://biblioteca.uv.es/castellano/servicios/formacion_usuario/ci2.php
123. Universitat de VIC	Privada	http://www.uvic.es/node/337
124. Universitat Internacional de Catalunya	Privada	http://www.uic.es/es/apoyo-investigacion
125. Universitat Jaume I de Castellón	Pública	http://www.uji.es/CA/cd/cas/formacion/
126. Universitat Politècnica de Catalunya	Pública	http://bibliotecna.upc.edu/content/servei-de-formaci%C3%B3-en-habilitats-informacionals
127. Universitat Pompeu Fabra	Pública	http://www.upf.edu/bibtic/es/serveis/sessions.html
128. Universitat Ramon Llull	Privada	http://www.url.edu/es/cont/url/bibliotecas.php#section1
129. Universitat Rovira I Virgili	Pública	http://www.urv.cat/biblioteca/serveis/formacio_usuario.html
130. Univesidad Pablo de Olavide	Pública	http://www.upo.es/biblioteca/bib_digital/index.jsp
131. Xarxa Vives d'Universitats	Privada	http://www.lluisvives.com/